

CHIZMACHILIK DARSLARIDA GEOMETRIK YASASHLAR ORQALI ESTETIK KO'NIKMALARINI REVOJLANTERISH

© F.U. Toshpulatov¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimini, balki estetik didini shakllantirish ham dolzarb vazifalardan biridir. Ayniqsa, chizmachilik darslarida geometrik yasashlar orqali o'quvchilarning go'zallikni anglash, shakl va fazoni his qilish, aniq fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Geometrik yasashlar chizmachilik fanining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, bu jarayon orqali o'quvchilar faqat texnik mahoratni emas, balki san'atga, didga bo'lgan munosabatini ham shakllantiradilar. Ushbu maqolada chizmachilik darslarida geometrik yasash mashqlarining estetik tarbiya jarayonidagi o'rni va roli xususida tahliliy fikrlar yuritiladi.

MAQSAD: yosh avlodda estetik ko'nikmalarni shakllantirish, ularni aniqlik, chiroy va uyg'unlik mezonlariga asoslangan tasviriy ifodalashga o'rgatish chizmachilik fanining asosiy maqsadlaridan biridir. Geometrik yasash mashqlari orqali o'quvchilarda did, tafakkur, sabr-toqat va ijodiy yondashuv kabi fazilatlarni rivojlantirish nazarda tutiladi. Shuningdek, bu orqali ularning kasbiy tayyorgarligi va intellektual salohiyati oshishiga xizmat qilinadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida chizmachilik fanining o'quv dasturlari, geometrik yasash turlari, o'qitish metodikasi, pedagogik va psixologik adabiyotlar tahlil qilindi. Dars jarayonida qo'llaniladigan turli grafik vositalar, shablonlar, vizual materiallar hamda o'quvchilarning mustaqil ishlari asosida kuzatuvlar olib borildi. Amaliy tajribalarda esa ko'rgazmali usul, ijodiy yondashuv va individual topshiriqlar asosida ishlash metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'quvchilarning estetik ko'nikmalarini rivojlantirishda geometrik shakllarning o'zaro proporsion, simmetrik va ritmik joylashuvi muhim rol o'ynaydi. Ular shakllarning go'zalligini idrok etish, fazoviy tasavvur qilish va uni chizma orqali ifodalashga o'rganadilar. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, doimiy ravishda geometrik yasash bilan shug'ullangan o'quvchilarning fikrlash tarzi, grafikli tafakkuri va ijodiy yondashuvi ancha rivojlangan bo'ladi. Ayniqsa, bezakli shakllar yasash, ornamentlar yaratish orqali o'quvchilar milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanadi.

XULOSA: chizmachilik darslarida geometrik yasash mashqlarining ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati beqiyosdir. Bu mashqlar orqali o'quvchilarning didi shakllanadi, estetik idroki kuchayadi va grafik ifoda qilish malakasi oshadi. Natijada, ularning nafaqat

fan doirasidagi bilimlari, balki umuminsoniy va estetik qadriyatlari ham boyiydi. Shunday ekan, chizmachilik fanini estetik tarbiya vositasi sifatida yanada samarali foydalanish, uni zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan boyitish dolzarb masala sanaladi.

Kalit soʻzlar: chizmachilik, geometrik yasash, estetik tarbiya, grafik tafakkur, oʻquvchilarda didni shakllantirish, ijodkorlik, milliy qadriyatlar.

Iqtibos uchun: Toshpulatov.F.U. chizmachilik darslarida geometrik yasashlar orqali estetik koʻnikmalarini revojlantirish// Inter education & global study. 2025. №4. B. 38–45.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ЧЕРЕЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УЗОРЫ НА УРОКАХ РИСОВАНИЯ

© Ф.У. Тошпулатов¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: сегодня одной из актуальных задач в системе образования является формирование не только теоретических знаний, но и эстетического вкуса учащихся. На занятиях по рисованию особенно важно развивать у учащихся понимание красоты, чувство формы и пространства, а также навыки ясного мышления посредством геометрических построений. Геометрические построения являются ключевым компонентом искусства рисования, и в ходе этого процесса у учащихся развиваются не только технические навыки, но и отношение к искусству, вкус. В статье изложены аналитические размышления о месте и роли упражнений по геометрическому построению на уроках рисования в процессе эстетического воспитания.

ЦЕЛЬ: одной из основных целей рисования является развитие эстетических навыков у подрастающего поколения и обучение их изобразительному выражению на основе критериев точности, красоты и гармонии. Упражнения по геометрическому построению направлены на развитие у учащихся таких качеств, как вкус, мышление, терпение и творческий подход. Это также будет способствовать повышению их профессиональной подготовки и интеллектуального потенциала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы учебные программы по черчению, виды геометрических построений, методики преподавания, педагогическая и психологическая литература. Наблюдения проводились на основе различных графических средств, шаблонов, наглядных материалов, используемых на уроке, а также самостоятельной работы учащихся. В практических экспериментах использовались демонстрационные методы, творческие подходы и методы индивидуальных заданий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: пропорциональное, симметричное и ритмичное расположение геометрических фигур играет важную роль в развитии эстетических навыков учащихся. Они учатся воспринимать красоту форм,

представлять себе пространство и выражать его через рисунок. Наблюдения показали, что у учащихся, регулярно занимающихся геометрическим конструированием, значительно улучшились показатели мышления, графического мышления и творческих подходов. В частности, посредством создания декоративных форм и орнаментов у учащихся воспитывается дух уважения к национальным ценностям.

ВЫВОД: образовательная и тренировочная ценность упражнений по геометрическому построению на уроках черчения несравнима. Эти упражнения помогают учащимся развивать вкус, улучшать эстетическое восприятие и совершенствовать навыки графического выражения. В результате обогащаются не только их познания в области науки, но и их общечеловеческие и эстетические ценности. Поэтому актуальной является проблема более эффективного использования рисунка как средства эстетического воспитания, обогащения его современными педагогическими подходами.

Ключевые слова: рисунок, геометрическое построение, эстетическое воспитание, графическое мышление, формирование вкуса у учащихся, творчество, национальные ценности.

Для цитирования: Тошпулатов Ф.У. Развитие эстетических навыков посредством геометрических построений на занятиях по рисованию // Интеробразование и глобальное исследование. 2025. №4. С. 38-45.

VOZROJDENIE ESTETICHESKIH NAVYKOV CHEREZ GEOMETRICHESKIE UZORY NA UROKAX RISOVANIYA

© Fakhridin U. Toshpulatov¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: today, one of the most relevant tasks in the education system is the development of not only theoretical knowledge but also the aesthetic taste of students. In drawing lessons, it is especially important to develop students' understanding of beauty, sense of form and space, as well as clear thinking skills through geometric constructions. Geometric constructions are a key component of the art of drawing, and in the process, students develop not only technical skills but also an appreciation for art and taste. This article presents analytical reflections on the place and role of geometric construction exercises in drawing lessons in the process of aesthetic education.

AIM: one of the main goals of drawing is to develop the aesthetic skills of the younger generation and teach them how to express visually based on the principles of accuracy, beauty, and harmony. Geometric construction exercises are aimed at developing students' sense of taste, logical thinking, patience, and creative approach. This also contributes to enhancing their professional training and intellectual potential.

MATERIALS AND METHODS: during the research, drawing curricula, types of geometric constructions, teaching methods, as well as pedagogical and psychological literature were analyzed. Observations were made based on various graphic tools, templates, visual materials used during the lessons, as well as students' independent work. In practical experiments, demonstration methods, creative approaches, and individual assignment techniques were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the proportional, symmetrical, and rhythmic arrangement of geometric shapes plays an important role in developing students' aesthetic skills. They learn to perceive the beauty of forms, imagine spatial arrangements, and express them through drawings. Observations showed that students who regularly engage in geometric construction significantly improve their thinking abilities, graphic reasoning, and creativity. In particular, through creating decorative shapes and ornaments, students develop a sense of respect for national values.

CONCLUSION: the educational and developmental value of geometric construction exercises in drawing lessons is incomparable. These exercises help students cultivate taste, enhance aesthetic perception, and improve graphic expression skills. As a result, not only are their academic competencies enriched, but also their universal and aesthetic values. Therefore, it is essential to use drawing more effectively as a tool for aesthetic education, enriching it with modern pedagogical approaches.

Keywords: drawing, geometric construction, aesthetic education, graphic thinking, development of taste in students, creativity, national values.

For citation: Toshpulatov U Fakhridin. (2025) 'Development of Aesthetic Skills through Geometric Constructions in Drawing Lessons' // Intereducation and global study. (4). pp. 38-45. (In Uzbek).

Geometrik yasashlar – chizmachilik fanida muhim o‘rin tutadigan usullar bo‘lib, ular turli shakl va figuralarni aniqlik bilan chizish uchun ishlatiladi. Geometriyaning asosiy tamoyillariga asoslangan holda, bu yasashlar muhandislik, qurilish va texnik chizmachilikda keng qo‘llaniladi. Ularning asosiy maqsadi – berilgan shartlar asosida to‘g‘ri chiziq, aylana, parabola, ellips va boshqa geometrik shakllarni aniq chizish, o‘lcham va proporsiyalarni saqlash orqali shaklni vizual jihatdan to‘g‘ri bajarish hamda muhandislik va arxitektura chizmalarida standart qoidalarga muvofiq aniq tasvirlashni ta‘minlashdan iborat.

Geometrik yasashlar to‘g‘ri chiziq, burchak va aylana yasash kabi asosiy shakllarni chizish, ikki to‘g‘ri chiziq yoki aylananing kesishish nuqtalarini aniqlash, berilgan nisbat va proporsiyalarda to‘g‘ri chiziqlar yoki shakllarni yasash, parabola, ellips, giperbola kabi egri chiziqlarni qurish va aylana hamda to‘g‘ri chiziqlar orasidagi silliq o‘tish yasash kabi jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu jarayonlarda aniqlik va proporsiyalarni saqlash, asboblarni to‘g‘ri ishlatish hamda sirkul, chizg‘ich, transportir va boshqa chizma vositalaridan unumli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Standartlarga rioya qilish, ya'ni GOST va xalqaro muhandislik grafikasi qoidalariga amal qilish talab qilinadi. Geometrik yasashlar texnik chizmachilik va muhandislik sohalarida muhim o'rin egallaydi. Ushbu usullar chizmalarni aniq, tushunarli va muayyan qoidalarga muvofiq bajarishda yordam beradi.

Geometrik yasashlarning estetik jihatlari chizmalar aniqligi, mutanosibligi va vizual uyg'unligini ta'minlashga qaratilgan. Har qanday muhandislik yoki texnik chizma ko'zga yoqimli va tushunarli bo'lishi lozim. Chizmada tasvirlangan shakllar simmetrik bo'lishi, nisbatlar saqlanishi va ortiqcha tafsilotlarsiz soddalik tamoyiliga amal qilinishi muhimdir. Estetik talablar chizmalarni vizual jihatdan tushunarli qilib, ulardan foydalanish qulayligini oshiradi.

Masalan: To'g'ri chiziq kesmasini istalgan teng bo'lakka bo'lish bosqichlari

1. Bosqich – Yordamchi nur chizish

Berilgan **AB** kesmaning **A** uchidan ixtiyoriy o'tkir burchak ostida nur o'tkaziladi.

Ushbu nur yordamida kesmani teng bo'laklarga bo'lish jarayoni amalga oshiriladi.

1-tasvir. a), b).

1-tasvir Yordamchi nur chizish

Estetik jihatlar:

- Aniqlik – Chizma aniq va mutanosib bo'lishi lozim.
- Uyg'unlik – Nur asosiy chiziqlar bilan proporsional tushishi kerak.
- Minimalizm – Ortiqcha chiziqlar chizmaga to'sqinlik qilmasligi lozim.

Ilmiy va amaliy ta'siri:

- Matematik asos – Fales teoremasiga tayangan, kesmani teng bo'lish printsipi.
- Muhandislikda qo'llanilishi – Qurilish va chizmachilikda aniqlikni ta'minlash.
- Vizual idrok – Ko'z uchun qulay va oson tushuniladigan chizma yaratish.

2. Bosqich – Teng kesmalarni belgilash

- Ushbu yordamchi nur bo'ylab beshta teng bo'lak o'lchanadi:

$$A1' = 1'2' = 2'3' = 3'4' = 4'5' \quad A1' = 1'2' = 2'3' = 3'4' = 4'5'$$

- Bu orqali 5' nuqta aniqlanadi. 2-tasvir a,b.

2-tasvir

Estetik jihatlar:

- **Aniqlik** – Kesma bo'laklari teng bo'lishi shart.
- **Proporsiya** – Teng masofada joylashgan nuqtalar chizmaga uyg'unlik beradi.
- **Soddalik** – Ortiqcha chiziqlarsiz toza va tushunarli tasvir hosil qiladi.
- Teng kesmalarni belgilash chizmaga geometrik aniqlik, vizual tartib va texnik mukammallik bag'ishlaydi.

Ilmiy va amaliy ta'siri:

- **Matematik asos** – Teng bo'lish tamoyili orqali geometrik uyg'unlik yaratiladi.
- **Muhandislikda qo'llanilishi** – Qurilish va texnik chizmachilikda o'lchamlarning aniqligini ta'minlaydi.
- **Vizual idrok** – Ko'z bilan osongina farqlanadigan, simmetrik va mutanosib chizma hosil qiladi.

3. Bosqich – B nuqtaga to'g'ri chiziq chizish

- Topilgan **5¹ nuqta B nuqtasi** bilan tutashtiriladi.
- **5¹B chizig'i** asosiy yo'nalish bo'lib xizmat qiladi. 3-tasvir

4. Bosqich – Parallel chiziqlar o'tkazish

- 1¹, 2¹, 3¹, 4¹ nuqtalardan 5¹B chizig'iga **parallel** chiziqlar o'tkaziladi.
- Ushbu parallel chiziqlar **AB kesmasi** bilan 1, 2, 3, 4 nuqtalarda kesishadi. 4-tasvir

5. Bosqich – Teng qismlarni aniqlash

• Natijada **AB** kesma teng besh qismga bo'linadi: $A1=2=3=4=BA$ $1 = 2 = 3 = 4 = B$
Bundan tashqari Perspektiv mashtablarni yaratishda va keng qullaniladi. 5-tasvir

5-tasvir

Ushbu usul yordamida **istalgan to'g'ri chiziq kesmasini** teng qismlarga bo'lish mumkin. Fales teoremasiga asoslangan ushbu geometrik yasash chizma geometriyada muhim amaliy ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Sh.Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston strategiyasi". – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. 458-b.
2. Toshpulatov, F. U. (2022). Issues of Developing the Culture of Measurement in Drawing Lessons (In the Case of General Secondary Schools). Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(5), 111-119.
3. Uralovich, T. F. (2023). The Role Of Applied Art In The Development Of Aesthetic Skills Of Students. International Journal of Advance Scientific Research, 3(05), 111-118.
4. Urolovich, T. F. (2022). CHIZMA GEOMETRIYA TA'LIMI JARAYONIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(2), 279-283.
5. Toshpulatov, F. U., Mominov, B. K., & Mamatkulov, I. C. (2020). Determination of Sections of General Surfaces of the Second Order on Predetermined Circles. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(11), 21-26.

6. BAJARISHDA, T. F. Q. V. K. (2022). OQUVCHILARDA TIPIK XATOLARGA YOL QOYMASLIK KO 'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH. Физико-технологического образование.–2022, 4.
7. Uralovich, T. F. (2024). THE MECHANISM OF FORMING AESTHETIC SKILLS OF STUDENTS THROUGH TEACHING THE SCIENCE OF DRAWING. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 11(08), 36-38.
8. Тошпулатов, Ф. У. (2024). Генезис Развития Эстетических Навыков У Будущих Учителей Искусства. Miasto Przyszłości, 54, 1703-1706.
9. F.U. Toshpulatov (2024). CHIZMACHILIK FANINING SOHALARI VA TARMOQLARI KINEMATIK SXEMALAR ULARNING TEXNIKADAGI TADBIQI TO'G'RISIDA MA'LUMOT BERISH. Inter education & global study, (6), 23-32.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Toshpulatov Faxriddin Urolovich**, “Tasviriy san'at” kafedrasida dotsenti. [**Тошпулатов Фахриддин Уролович**, доцент кафедры изобразительного искусства.], [**Toshpulatov Fakhriddin Urolovich**, Associate Professor of the Department of Fine Arts.]; manzil: O'zbekiston Respublikasi, 190111 Termiz tumani, “Yangiobod” MFU, At-Termiziy ko'chasi 1 A-uy [Адрес: Республика Узбекистан, 190111, Термезский район, МФУ «Янгиабад», улица Ат-Термизий, дом 1, корпус А], [Address: 190111, Republic of Uzbekistan, Termezsky district, MFU "Yangiabad", ul. At-Termizy, building 1, building A]. Email: Faxriddin91@gmail.com orcid.<https://orcid.org/0009-0007-2368-9524>